

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУФФИКСОВ В СОВРЕМЕННЫХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

Г. Махмудова, доктор филологических наук, Национальная академия наук Азербайджанской республики, Институт языкознания имени Насими, Отделение тюркских языков, Баку, Азербайджан

Abstrakt: *Tildagi so'zlar kelib chiqishi jihatidan har xil bo'lganidek, agglyutinativ tillarda katta rol o'ynaydigan bu morfemalar ham kelib chiqishi jihatidan har xil bo'ladi. Turkiy tillarda hosila leksik birliklar, sintaktik yasash kabi o'zlashtirilgan qo'shimchalar ham mavjud.*

Аннотация: *В статье рассматривается вопрос заимствованных суффиксов и их роль в словообразовании. Исследуется различие в мнениях ученых относительно понятия «заимствованный суффикс». Особое внимание уделено разнице в происхождении суффиксов в разных тюркских языках.*

Abstract: *Just as words in a language are different in origin, these morphemes, which play a major role in agglutinative languages, are also different in origin. Derived lexical units in Turkic languages, there are also borrowed suffixes such as syntactic constructions. The essence of derive is the transfer of a language unit or model to another language, and this phenomenon manifests themselves in different ways, at different language levels.*

Tayanch so'z va iboralar: *hosila, qo'shimcha, turkiy tillar, tasnif.*

Ключевые слова: *приобретение, суффикс, тюркские языки, классификация, происхождения.*

Keywords: *derivation, suffix, turkic languages, classification.*

Как и слова в языке, морфемы в агглютинативных языках являются различными по происхождению. В лексических единицах турецких языков также присутствуют заимствованные суффиксы, такие как синтаксические конструкции. «Сущность приобретения состоит в переносе языковой единицы или модели в другой язык, и это явление проявляется по-разному, на разных языковых уровнях» [Меммедли, 1997, с. 4].

Прежде всего, необходимо уточнить, могут ли суффиксы быть приобретенными? В языкознании отношение к понятию «заимствованные суффиксы» разное. Некоторые, например, считают, что «...суффиксы, перешедшие из других языков в наш язык, перешли не самостоятельно, не отдельно, а вместе со словами» [Гусейнзаде, 2007, с. 12]. Многие ученые не признают термин «заимствованные суффиксы». С. Джафаров отмечает: «Неверно характеризовать суффиксы, перешедшие в наш язык как слова, заимствованные от арабского, персидского и русского языка, как морфологические средства словообразовательного процесса под названием «заимствованные суффиксы». Очень немногие из этих суффиксов могут быть объединены в слова нашего языка. Например: -*şūnas*: *dilşūnas*, (языковед); -*baz*: *sözbaz*, (сплетник); -*dan*: *çaydan*, (чайник); - хог: *çayxor*, (чаевник, любитель чая); - *dar*: *evdar* (домовитый, семьянин) и т. д.» [Джафаров, 1982, с. 178].

Большинство суффиксов в производных словах, переходящих из одного языка в другой, участвует в процессе словообразования в языке. Однако было бы в корне неправильно включать сюда все суффиксы. Н. Худиев также отрицает особенности словообразования в языке некоторых заимствованных суффиксов [Худиев, 2013, с. 265]. Необходимо изучить роль исторического развития суффикса, чтобы понять, как и каким образом суффиксы входят в наш язык, и какую роль они играют в процессе словообразования.

Когда мы говорим о приобретенном суффиксе, в первую очередь, конечно, мы говорим о лексическом суффиксе. Однако Х. Зарназаде отмечал тот факт, что грамматический суффикс переходит из одного языка в другой (конечно, это случается очень редко - М. Г.). Ученый пишет: «В результате влияния узбекского языка на таджикский язык суффикс (*dan/dən*) в узбекском языке был перенесен в таджикский язык [Зариназаде, 1966, с. 57]. По мнению Х. Мирзазаде, заимствованными суффиксами являются в основном суффиксы, происходящие от персидских и отчасти арабских слов до присоединения Азербайджана к России, т.е. до заключения Туркменчайского договора 1828 г. [История азербайджанского литературного языка, 2007, с. 85]. Из языка письменных материалов видно, что большинство суффиксов, происходящих из персидского или арабского, постепенно замещались морфемами тюркского происхождения по внутреннему закону нашего языка, а другие оставались в словах окаменевшими и понимались как словарные; некоторые вышли из языка вместе со словами.

Х. Мирзазаде делит заимствованные суффиксы на два типа:

1) те, которые неотделимы от основного слова, а также те, которые не могут присоединяться к словам, характерным для нашего языка, но рассматриваются вместе со словом: «*-iyuat*», «*-iyuat*», «*-iyuə*», «*-at*» (строительство, благо, инструкция и т.д.), «*-mə*» (расход) и т.д.

2) заимствованные слова, которые приходят в азербайджанский язык вместе с определенными словами, но постепенно развиваются в суффиксы и присоединяются к нашим национальным словам, после чего образуются новые слова. Эти слова исторически употреблялись в таком положении, и по мере развития языка они легко отделялись от корня слова. В нашем исследовании мы попытались изучить эту вторую идею о производных суффиксах, которые отделяются от корня слова и развиваются в суффиксы и имеют возможность присоединяться к исконно турецким словам. Б. Халилов классифицировал суффиксы в азербайджанском языке по их происхождению и разделил их на три части по их персидскому, арабскому и русскому языкам. Суффиксы, перешедшие в наш язык, он собрал в рубрику суффиксы [Халилов, 2007, с. 107].

Заимствованные суффиксы есть почти во всех тюркских языках, однако зачастую они различны по своему происхождению. Например, в узбекском языке многочисленны суффиксы, перешедшие с таджикского на узбекский, в то время как в хакасском и якутском языках большинство суффиксов являются изначально монгольскими. В гагаузском же языке очень мало суффиксов, перешедших из арабского и персидского языков, однако присутствуют

суффиксы из румынских и славянских языков, которых нет в других тюркских языках.

Стоит отметить, что в тюркских языках заимствованные суффиксы могут использоваться только в одном языке. В пример можно привести суффиксную морфему «фуруш», перешедшую с таджикского языка на узбекский и не встречающуюся более в других тюркских языках.

В современном азербайджанском языке есть суффиксы, перебравшиеся из персидского, арабского и русского языков. Приведем в пример персидский суффикс «-*zadə*», который означает «рожденный», «сын», «потомок». Г. Мирзаде говорил, что это выражение не получило широкого распространения в народе с течением времени, а относилось лишь к словарю высшего сословия [История азербайджанского литературного языка, 2007, с. 69]. До начала XX века вместо «*oğlum*» использовались такие слова, как «*bəndəzadə*», «*ağazadə*». В современном же языке «-*zadə*» употребляется только при образовании фамилий: «*Əhmədzadə*», «*Məmmədzadə*». Приложения «-*stan*», «-*istan*», «-*istən*», «-*ustan*», «-*üstən*» образуют названия мест или стран используются в нашем языке с древних времен. Например: *Özbəkistan*, *Qazaxistan* и другие. «-*dan*» (*güldan*, *şamdan*) и «-*xana*» образуют существительные, обозначающие местонахождение предметов, и выражаются в корне слова. «*Xana*» означает дом на персидском языке. В отличие от других заимствованных суффиксов, данный суффикс активно участвует в образовании новых азербайджанских слов: *şaхxana*, *toухxana* и т. д. Суффиксы «-*dar*» и «-*ədar*» также используются в нашем языке испокон веков. В частности, суффикс «-*dar*» используется как и в азербайджанском, так и в персидском языке. Например: *quldar*, *mülkədar* и т. д. «- *Pərəst*»: *şöhrətpərəst*, *pulpərəst* и т. д. «-*şüinas*»: *dilşüinas* и т. д. «- *Keş*» придает слову значение предмета, ситуации и даже положения. В нашем языке этот суффикс оказался не столь продуктивным. Например: «*zəhmətkeş*», «*qayğıkeş*» и т. д. «- *Gər*»: *hiyləgər*, *cadugər* и т. д. «- *Kar*»: *sənətkar*, *tamahkar* и т. д. Суффикс «-*baz*» значит быть любителем чего-то. Слова, образованные этим суффиксом, произносятся в отрицательном смысле. История образования слова «*Baz*» как суффикса восходит к периоду после XIX века. Примеры слов с вышеприведенным суффиксом: *sözbaz*, *qumarbaz* и т. д. «-*xor*»: *rüşvətxor*, *şaхxor*, и т. д. «- *gir*»: *kəfgir*, *fəndgir* и т. д. Суффиксная морфема «-*gah*» стала еще более пассивной в XX веке. Это фонетически измененная форма суффикса -*gə*- в используемом сегодня в литературном языке слове «*düşərgə*». Примеры слов с суффиксом «-*gah*»: *gorgah*, *ordugah* и т. д. Н. Мамедли подчеркивает, что этот суффикс остается застывшим в музыкальных терминах, таких как «*düghah*, *segah*». Ученый далее констатирует, что в последние годы в азербайджанском языке этот суффикс заменен словом «*yeri*» [Меммедли, 1997, с. 62]. «-*xah*»: *bədxah*, *хеуіghah* и т. д. «-*zar*» указывает на наличие чего-либо в определенном месте. Этот суффикс, непродуктивный в персидском языке, не был продуктивен и в азербайджанском. Например: *gülzar*, *laləzar* и т. д. «-*ran*»: *hökmran*, *dövran* и т. д. «-*vat*» *xırdavat* и т. д. Приставка «-*bi*» перешла в азербайджанский язык еще в древности. По сравнению с другими заимствованными суффиксами, «-*bi*»

также широко используется в устной народной литературе. С начала XX века она вытесняется суффиксом *-sız-*. Например: *bivəfa* (приставка), «*-na:*»: *namünasib* и т.д. Суффикс «*-ba*» (например, *baməzə*) передается через персидский язык с определенными словами. Х.Мирзаде отметил, что суффикс «*-ba*» в основном употребляли представители высшего сословия [Мирзаде, 1962, с. 88]. Суффикс «*-la*» в основном ставится в начале слов и означает пространство, время, вещь или выражает отсутствие чего-либо. Хотя и на данный момент слова «*-la zaman*», «*la şey*» считаются устаревшими, слово “*latəkan*” все еще используется в современном азербайджанском языке. «*-şən*» - это суффикс, который не считается продуктивным суффиксом в персидском языке, означающий изобилие. Например: *gülşən*. «*-namə*» образовалась в начале XX века и поспособствовала созданию группы слов. Например: *şəhadətnamə*, *vəkəlatnamə*, *əhdnamə*, *müqavilənamə* и т. д.

В туркменском языке также встречаются суффиксы из русского и других языков, например «*-k*», «*-ik*». Примерами слов с данным суффиксом являются: *demokratik qazet* (демократическая газета), *qeolik quruluş* (геоструктура), *yuridik fakultet* (юрфак), *xirurgik kabinet* (кабинет хирургии) и т. д. [Грамматика туркменского языка, 1970, с. 142].

Литература:

1. Ахундов А. Заимствованные слова с суффиксом *-ийет* // Баку: Культура языка, 1979. №3, С. 69-79.
2. Грамматика туркменского языка / Часть.1. Фонетика и морфология. Ашхабад: 1970.
3. Гусейнзаде М. Современный азербайджанский язык . Баку: Шарг-Гарб, 2007. 278 с.
4. Джалилов Ф. Морфонология азербайджанского языка. Баку: Маариф, 1988. 286 с.
5. Джафаров С. Современный азербайджанский язык . Баку: Маариф, 1982. 216 с.
6. Зариназаде Г. Азербайджанские слова в персидском языке. Баку: Маариф, 1962.
7. История азербайджанского литературного языка (XIX век): [В 4 томах] Баку: Шарг-Гарб, с. 3, 2007. 336 с.
8. Меммедли Н. Заимствованные слова. Баку: Элм, 1997. 312 с.
9. Мирзаде Х. Историческая морфология азербайджанского языка. Баку: Азертедриснешр, 1962. 369 с.
10. Озкан Н. Грамматика гагаузского турецкого языка . Анкара: Публикации Ассоциации турецкого языка. 1996. 371 с.
11. Халилов Б. Морфология современного азербайджанского языка. Баку: Нурлан. Ч.1, 2007. 280 с.
12. Худуев Н. Развитие словарного состава азербайджанского литературного языка (советский период). Баку: Элм и техсил, 2013. 480 с.
13. Якубова Т. Заимствованные слова в азербайджанской прессе (1990-2000). Баку: МБМ, 2008. 153 с.